

Les libano-syriens de kaolack : du colporteur à l'homme d'affaires

The Lebanese-Syrians of Kaolack: from peddler to businessman

FAYE Valy

Maitre de Conférences/CAMES d'Histoire moderne et contemporaine
Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
valifaye@yahoo.fr

DOI : [10.5281/zenodo.8256375](https://doi.org/10.5281/zenodo.8256375)

Résumé

Le commerce est un des facteurs de développement de l'arachide dans le cercle de Kaolack. Parmi les acteurs les plus dynamiques de ce commerce, figurent les Libano-syriens. Originaires du Proche Orient, leur forte présence à Kaolack est surtout favorisée par la France qui contrôle à la fois la colonie du Sénégal ainsi que le Liban et la Syrie à partir de 1920. De simples colporteurs de brousse, ils finissent par contrôler la vente des produits manufacturés et le commerce de l'arachide et deviennent de véritables hommes d'affaires. Cette importante ascension s'explique par leur capacité d'adaptation au milieu naturel et aux réalités sociales et par leur sens des affaires.

Mots-clés : Kaolack ; Libano-Syriens ; commerce ; colporteur ; arachide

Abstract

Trade is one of the groundnut development factors in the Kaolack circle. And among the most dynamic players in this trade are the Lebanese-Syrians. Originally from the Middle-East, their string presence in Kaolack was especially favoured by France, which controlled both the colony of Senegal as well as Lebanon and Syrian from 1920. From simple bush peddlers, they ended up controlling the sale of manufacturers and trade in the groundnuts and become true businessmen. This significant rise explained by their ability to adapt to the natural environment and social realities and by their business acumen.

Keywords: Kaolack; Lebanon-Syrians; trade; peddlers, groundnut

Introduction

L'arachide a quitté son foyer originel, le Cayor-Baol, pour s'installer dans le Sine-Saloum. Coincé entre les Cercles du Baol et du Djolof au Nord, la Colonie anglaise de Gambie au Sud, l'Océan atlantique à l'Ouest et le Cercle de Tambacounda à l'Est, le Cercle du Sine-Saloum⁹⁰ devient le nouveau bassin arachidier. Le développement de l'arachide dans cette nouvelle région est dû non seulement aux conditions naturelles et à l'installation du chemin de fer mais aussi, et surtout, aux efforts conjugués de plusieurs acteurs dans la production, l'administration et le commerce. Parmi ces acteurs du commerce se distinguent les Libano-syriens, communément appelés les levantins. Ces immigrants en terre inconnue, grâce à leur sens des affaires et leur volonté de réussir, parviennent à s'adapter aux aléas climatiques et aux réalités sociales et à s'accommoder aux incertitudes économiques.

L'objectif assigné à cet article est d'analyser la fulgurante ascension socio-économique de la communauté libano-syrienne dans le cercle de Kaolack. En d'autres termes, il s'agira de montrer comment cette communauté étrangère, la dernière venue dans les affaires, est parvenue à supplanter ses prédécesseurs, les traitants français et africains, en si peu de temps.

Notre méthodologie s'appuie sur des sources archivistiques et des ouvrages bibliographiques. Parmi les premières, des rapports de

⁹⁰ Le Cercle du Sine-Saloum est créé en 1888 au lendemain de la défaite des marabouts du Rip dirigés par Saer Maty Ba (fils de Maba Diakhou Ba). Il s'en suivit la signature du traité de protectorat entre la France et les souverains du Sine et du Saloum en 1887. Son chef-lieu était Foundiougne jusqu'en 1898 avant d'être remplacé par Kaolack. Le Cercle du Sine-Saloum est ainsi communément appelé Cercle de Kaolack. Cf. A. Dessertine (1967, pp.42-45) et F. Brigaud (1966, pp. 55-57)

l'administration coloniale et au sein des autres, des publications d'auteurs libano-syriens sur la vie de leur communauté au Sénégal. La confrontation de ces données permet de ressortir l'articulation de cette étude en deux séquences. La première s'intéresse à l'installation des Libano-syriens à Kaolack quand la seconde examine leur réussite et leurs déboires.

I. . L'installation libano-syrienne dans le cercle de Kaolack

I.1. Aux origines de l'immigration libano-syrienne

Le premier facteur qui a favorisé le départ des Libano-syriens de leur patrie est le despotisme turc et les exactions des Druzes sur les chrétiens maronites. Druzes et maronites s'affrontent en 1841, 1850 et 1860, à l'avantage des premiers. Ainsi, à partir de 1870 des populations du Nord Liban, de confession maronite, s'installent en Afrique Occidentale Française. Mais, jusqu'en 1914, les 80% des émigrants se dirigent vers le continent américain (X. Auregan, 2012, p.2).

L'autre raison invoquée est relative à la pauvreté et à l'insuffisance de la terre qui ne parvenait plus à nourrir les habitants dont l'accroissement naturel était élevé. Ainsi, une importante frange de la population était obligée de s'expatrier afin de trouver ailleurs les moyens de vivre et faire vivre ses parents.

Cependant, certains observateurs sont très sceptiques par rapport à ces thèses car à leurs avis, les informations tirées des archives de l'AOF montrent que les flux migratoires se sont déroulés en dehors des périodes de crises. En plus, le voyage très coûteux n'était pas à la portée de populations démunies. Par conséquent, ils considèrent ces thèses comme une construction idéologico-politique de la part des intellectuels libano-syriens et de certains politiciens français pour discréditer l'Empire ottoman (M. El Chab, 2016, p. 84).

Par ailleurs, d'autres observateurs lient l'émigration libano-syrienne au tempérament de cette communauté. En d'autres termes, celle-ci se complait aux aventures et aime le risque pour acquérir un niveau de vie supérieur. Mais selon Achkar (p.16) :

L'accentuation de la tendance à l'émigration libanaise doit être trouvée dans une certaine politique qui avait pour conséquences, à la fin de la première guerre mondiale, d'admettre au sein de ce Liban prolifique et économiquement faible et sous-développé, des minorités ethniques étrangères, qui s'installèrent dans le pays et qui disputèrent à l'ouvrier, à l'artisan et au paysan libanais le moyen de vivre honorablement.

En d'autres termes, les Libanais d'alors sont contraints à l'émigration à cause d'une immigration de populations étrangères, concurrentes, qui aggrave leurs conditions d'existence déjà très précaires. Ainsi, les Libanais se dirigent vers le continent américain et la Côte Occidentale d'Afrique.

Le Liban et la Syrie sont confiés à la France sous la forme du mandat A par la Société des Nations au lendemain de la première guerre mondiale. Encore faut-il le rappeler, l'Institution internationale nouvellement créée n'a fait qu'entériner l'accord secret franco-britannique de 1916 communément appelé « l'accord Sykes-Picot ». Pour éviter toute mésentente entre la France et la Grande Bretagne au moment de la liquidation des possessions ottomanes, cet accord stipulait que les pays du Proche Orient devaient être sous protection de ces deux puissances. Et sous ce rapport, la Syrie et le Liban devaient revenir à la France.

La situation économique au Liban et en Syrie n'était guère reluisante durant le mandat français. En France, les méfaits de la Première Guerre mondiale et les contrecoups de la crise économique mondiale, avec la dévaluation de la monnaie française, se sont répercutés sur l'économie des pays sous mandat. Ainsi, le Gouvernement français était-il dans l'impossibilité d'offrir aux Libano-syriens des conditions de vie acceptables. En plus, les entreprises privées françaises d'exploitation industrielle et agricole, face aux incertitudes de la situation économique, se refusaient à engager leurs capitaux pour la mise en valeur desdits territoires (Achkar, p. 27). Ces difficultés économiques dont la puissance mandataire est grandement responsable, poussent les Libano-Syriens à s'expatrier.

L'AOF devient à partir de 1920 la destination privilégiée des Libano-Syriens. Ce qui s'explique aisément, dès lors que l'AOF est administrée par la France qui gère également le Nord-Liban en vertu du mandat de la SDN. A en croire Achkar (pp.27-28), « Cette hémorragie démographique devint chronique et vida les pays sous mandat de leurs éléments les plus dynamiques et les plus productifs ». Cependant avant 1914, la plupart des migrants Libano-Syriens en Afrique occidentale étaient des chrétiens maronites. Par contre, après la Première Guerre mondiale, le gros lot est constitué de musulmans chiites, originaires du Sud-Liban. Les maronites qui bénéficient désormais d'un statut privilégié de la part du Gouvernement français ne voient plus la nécessité de s'expatrier. En d'autres termes, la France préfère s'allier aux chrétiens maronites, autrefois persécutés par l'administration turque ottomane et les Druzes, pour asseoir

sa domination au Liban et en Syrie. Les faveurs qui leur sont accordées dans l'accès à la terre et aux fonctions administratives font d'eux de véritables collaborateurs des Français avec qui ils partagent la même religion.

Sous ce rapport, les pays de départ, le Liban et la Syrie, préoccupés par les départs massifs de leurs ressortissants, prennent des mesures de restriction. Il en est ainsi pour les pays d'accueil qui instaurent des dispositions pour réglementer l'acceptation des Libano-syriens dans leurs territoires. Même si les ressortissants libanais et syriens avaient la possibilité de s'installer dans les colonies françaises d'Afrique occidentale, parce que relevant diplomatiquement de la France, des mesures sévères ont été prises par les autorités administratives locales pour filtrer les nouveaux venus⁹¹.

1.2. Les débuts des Libano-syriens dans le cercle de Kaolack : du colporteur au facteur (gérant d'une activité commerciale) ou commissionnaire

Carte n°I : points de traite ou escales du Cercle de Kaolack

Source : V. FAYE et R.N. DIOUF, FASTEF/UCAD, 2023

⁹¹ Il s'agit du contrôle aux frontières du Sénégal pour la vérification d'autorisation d'entrée, de la caution de rapatriement, de carnet de vaccination, entre autres. Ces questions sont abordées plus loin dans la partie consacrée aux difficultés des Libano-Syriens.

Arrivés en 1904 à Kaolack, le chef-lieu du cercle éponyme, les Libano-Syriens voient leurs effectifs augmenter, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la faveur du traité de Versailles. Ledit traité en fait des protégés de la France et du soutien que leur apportent leurs compatriotes anciennement installés ainsi que les maisons de commerce.

Les Libano-Syriens ont grandement profité de l'économie de traite qui a donné naissance à de nouvelles catégories socio-professionnelles qui occupent les différents échelons du commerce. Celles-ci dépendent des grandes maisons de commerce pratiquant l'import-export à l'instar des sociétés bordelaises (Maurel et Prom, Maurel Frères, Peyrissac, Vézia, Devès et Chaumet, Chavanel) qui ont ouvert des succursales à Kaolack, bien avant la Première Guerre mondiale.

Leur installation dans la Subdivision de Kaffrine est inhérente à l'arrivée du chemin de fer Thiès-Kayes. Le chemin de fer traverse le cercle par ses deux subdivisions, le Saloum occidental et le Saloum oriental entre 1910 et 1914. Les gares de Gossas, Guinguinéo, Birkélane, Kaffrine, Malème Hoddar, Maka Yopp et Koungheul sont ainsi ouvertes et transformées en escales où s'effectuent la vente des produits manufacturés et le commerce des arachides (carte n°1). Les différentes escales polarisent à leur tour des points de traite ouverts dans certains villages-centres. C'est dans ce cadre que l'administrateur du Cercle écrit dans un de ses rapports de 1911 : « Plusieurs traitants des maisons Vézia, Chavanel, Seugnet, Maurel et Prom ont sollicité du Résident de Malème l'autorisation de s'installer à Kafring (sic) sur l'emplacement du village indigène. Il leur sera accordé une autorisation d'occupation temporaire »⁹².

Le chemin de fer favorise également l'installation des Libano-Syriens dans la zone. Ce qui est noté dans le même rapport en ces termes : « A signaler l'envahissement de plus en plus croissant des Syriens qui suivent le rail et s'installent dans les escales naissantes de Kafring (sic), Sagna. Ils sont dans ces régions les premiers à commercer et le rail n'a pas atteint Malème qu'ils ont déjà ouvert leur petit commerce de détail »⁹³.

Beaucoup d'autres facteurs facilitent l'installation des Libano-Syriens dans le Cercle. D'abord, leur facilité d'adaptation aux réalités locales. Deux témoins de leurs aventures à Kaolack, Fouquet et Achkar, ont mis en évidence leur capacité d'adaptation aux réalités locales et leur sens des affaires. Le magistrat Fouquet (1958, p.50), en service au tribunal du cercle de Kaolack, écrit :

⁹² ANS 2G11-43, Rapport du cercle de Kaolack, 1911.

⁹³ Ibid.

Partageant le mode de vie et les usages de l'indigène, multipliant les transactions, mais se contentant d'un bénéfice minime, se dispensant de tout intermédiaire, patients et tenaces, parlant couramment les dialectes locaux et s'assimilant vite la mentalité des autochtones, les Libano-Syriens ont réussi à s'implanter dans le pays.

Abondant dans le même sens, J. Achkar (p.43)⁹⁴, un des leurs, avocat à Kaolack, témoigne : « Les premiers arrivants connurent les privations les plus nombreuses et essuyèrent les rigueurs les plus sévères pour gagner leur pain de chaque jour et économiser centime par centime pour se constituer un pécule devant leur permettre d'augmenter leur potentiel d'achat ». D'ailleurs, nombreux sont les Libano-Syriens tombés morts sur le champ de leur activité⁹⁵.

Il est important de noter que les premiers arrivants sont allés directement en brousse, en contact avec les paysans dont ils vont être les fournisseurs en produits importés (riz, sucre, tissus, etc.). Les paysans y trouvent leur compte parce qu'ils n'auront plus besoin d'aller dans les chefs-lieux de subdivisions ou les escales pour vendre leur production arachidière et s'approvisionner quotidiennement en denrées alimentaires et autres produits manufacturés. Vivant dans des pailotes dans un village-centre, les Libano-Syriens faisaient le tour du secteur avec leurs marchandises. En d'autres termes, ils étaient des colporteurs. A leurs débuts, les activités des Libano-Syriens se limitaient au commerce de détail, le commerce arachidier étant du ressort des maisons de commerce basées dans les escales. Les paysans étaient obligés de transporter leurs récoltes par chameau ou à dos d'âne. Leur réussite dans ce petit commerce leur a ouvert le commerce de l'arachide et permis de gagner la confiance du grand commerce.

Ainsi, les Libano-Syriens ont bénéficié des faveurs que leur accorde le grand commerce pour contrôler le commerce local. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, le grand commerce et encore moins le commerce indigène ne se sont pas encore bien installés. La collecte des graines d'arachide et la vente des marchandises dans les escales, les points

⁹⁴ L'ouvrage de J. Achkar, *Les Libanais en Afrique occidentale et dans le monde*, ne dispose pas d'année de publication, il ne mentionne que le lieu et la maison d'édition (Beyrouth et Dar al Kitab al Lubnani ou Bibliothèque des idées).

⁹⁵ Le décompte fait à partir des rapports d'archives (ANS 2G et ANS 11D1) qui est loin d'être exhaustif donne 27 décès en brousse entre 1933 et 1950.

de traite et les villages de l'intérieur restent ainsi le domaine de traitants libanais et syriens, en majorité.

Les Libano-Syriens intègrent facilement le commerce arachidier grâce à une logistique assez légère ; ils construisent un enclos en tige de mil derrière leur paillote qui leur sert de dortoir et de boutique ; l'enclos sert à stocker l'arachide achetée. L'arachide est achetée par estagnon dont le contenu en arachides est évalué à 7 kg, par convention ; mais le poids de la marchandise peut être évalué forfaitairement à 110 ou 120 kg le poids d'une charge d'âne, donc ils n'ont pas besoin de bascule. Le commerce de l'arachide étant libre, toutes les opérations d'achat sont l'objet de marchandage où chacun essaie de tromper l'autre (Fouquet, 1958, p. 45). C'est à ce niveau qu'intervient vraiment le génie du Libano-Syrien dans les affaires. C'est en fin de campagne de commercialisation agricole que le stock est acheminé vers Kaolack par camion ou par train⁹⁶.

Les traitants libano-syriens sont rémunérés à la commission par les maisons de commerce basées à Kaolack, Kaffrine, Foundiougne, Fatick et Nioro-du-Rip. Les relations entre maisons de commerce sont ainsi définies par Fouquet (1958, p. 50):

Le commissionnaire reçoit à titre d'avances des espèces et des marchandises pour effectuer ses achats d'arachides. Ceux-ci sont passés pour le compte de la maison de commerce qui fixe le prix d'achat. Une commission par 100 kilos de graines, poids reconnu au Poids Public de Kaolack, constitue le seul mode de rémunération de l'agent, qui en contrepartie assume sur ses fonds personnels les frais d'exploitation, et notamment ceux de l'ensachement, de l'enlèvement et du transport des graines, le montant des locations de terrains, magasins ou logements et qui prend, en outre, à sa charge les risques de vol, de perte, casse ou coulages.

Les crédits accordés par le commerce exclusivement aux Libano-Syriens et le boom économique du Cercle de Kaolack entre 1924-1929 confortent leur position dans le commerce local et encouragent leur immigration. Ils deviennent sans conteste les collaborateurs attirés du grand commerce. Celui-ci se retire progressivement du commerce de brousse (le maillon final de la chaîne de distribution) au profit d'eux et

⁹⁶ L'utilisation du camion est postérieure à la Première Guerre mondiale, par conséquent, les arachides de la zone du rail sont acheminées par les bourricotiers et les chameliers vers les gares.

échappent ainsi aux nombreux risques qui entourent cette activité (vol, dettes impayées, détérioration des arachides, mévente des marchandises). Les magasins ouverts par le grand commerce dans les escales et les gares de l'intérieur étaient gérés par des agents salariés (ressortissants des quatre communes et Français, pour la plupart) qui finissaient par être remerciés ou redéployés à Kaolack, s'ils n'avaient pas l'opportunité de développer leurs propres activités commerciales.

A force de fructifier leurs activités commerciales, certains Libano-Syriens rachètent les magasins des maisons de commerce situées dans les escales et les gares où ils exercent à la fois le commerce de demi-gros et de détail. Ils poursuivent en même temps leurs activités originelles dans les escales et villages de l'intérieur. Mieux, ils confortent leur position par la venue de parents du Liban et de la Syrie. A titre d'exemple, de 3 à Kougheul et de 6 à Kaffrine en 1924, leurs effectifs passent respectivement à 23 et 29 en 1927⁹⁷. Des améliorations sont également notées dans leurs habitations et leurs lieux de commerce. La paillote et la clôture en tige de mil sont systématiquement remplacées par des bâtiments avec des murs constitués de panneaux de crinting enduits en ciment et une toiture en zinc (tôles ondulées). On retrouve aussi des logements et des boutiques faits totalement de tôles en zinc. Aussi contribuent-ils à l'aménagement de l'espace des escales ; ils s'installent entre les services administratifs et le village indigène autour d'un carré dont l'intérieur est réservé au petit commerce indigène (vente au détail de denrées alimentaires, de viande, de lait caillé, du poisson, foirail, etc.) ; ils sont d'ailleurs les fournisseurs des petits commerçants locaux. Ce plan d'occupation de l'espace demeure visible dans les localités de Kougheul, Sokone, Nioro-du-Rip, Fatick, Gossas, Gniby, Kaffrine, etc. (carte n°I).

La forte immigration des Libano-Syriens inhérente à leur réussite économique préoccupe les autorités coloniales qui réglementent l'admission des étrangers en AOF par deux décrets en août 1921 et janvier 1925. Selon les termes du décret de 1925, tout étranger voulant débarquer en AOF doit remplir les conditions suivantes : être porteur d'un passeport en règle, d'un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois et d'un certificat médical récent visés par les autorités françaises du pays d'origine de l'immigrant et déposer également entre les mains du commissaire de l'immigration la somme nécessaire à son rapatriement ou se faire garantir par un commerçant anciennement installé ; celui-ci devant prendre

⁹⁷ ANS 2G27- 85.

l'engagement de pourvoir, le cas échéant, à ces frais de rapatriement⁹⁸. En plus, un arrêté du Gouverneur général de l'AOF daté du 11 septembre 1927 fixe la caution de rapatriement ; elle est de 4800 F pour la Syrie, le Liban, la Turquie, l'Égypte, 4200 F pour l'Italie, 3600 F pour le Maroc⁹⁹, etc.

2. . Les Libano-Syriens de Kaolack entre réussite et déboires

Les Libano-Syriens de Kaolack vont engranger d'importants profits dans leurs activités commerciales. Mieux, certains d'entre eux parviennent même à explorer et à réussir dans d'autres domaines économiques comme les transports, l'import-export, l'industrie, entre autres. Cependant ils seront victimes de tracasseries de la part de l'administration coloniale, des commerçants français et de leurs alliés.

2.1. *Les Libano-Syriens du Saloum face aux difficultés*

La crise économique des années 1930, les ravages entraînés par la fièvre jaune et l'état de guerre affectent le peuplement libano-syrien du Cercle de Kaolack ; à cela s'ajoutent leurs différends avec la population européenne. Leur comportement est fortement décrié pendant la crise économique. Leurs détracteurs, l'administration et les commerçants européens notamment, les accusent d'instaurer l'anarchie et la concurrence déloyale dans le commerce. Par anarchie, ils entendent l'instauration de bascules dans les villages les plus reculés du Cercle et l'utilisation du camion pour la collecte ; ce qui, à leurs yeux, augmente les frais généraux (personnels, matériels, agios, etc.), car les autres commerçants sont obligés de les suivre, et diminue la durée de la traite. Ensuite ils estiment que les Libano-Syriens font des fraudes sur les pesées, essaient de tromper la vigilance des agents du service du conditionnement, achètent par sac et non par poids, font des enlèvements à domicile et du chantage avec les prêts usuraires.

Ce mépris de l'autorité coloniale vis-à-vis de la communauté libano-syrienne est bien confirmé par, l'administrateur Reynier, commandant du Cercle de Kaolack, quand il écrit dans un de ses rapports en 1933 : « C'est une race qui nous coûte cher, à l'heure actuelle pour que nous la laissions vivre à sa guise dans nos milieux »¹⁰⁰. Ainsi les commerçants européens bénéficient-ils du soutien de leurs compatriotes administrateurs pour éliminer des concurrents gênants. C'est en ces termes

⁹⁸ JOAOF, 1925, pp. 219-230.

⁹⁹ JOAOF, 1927, p. 648.

¹⁰⁰ ANS 2G33-62 : rapport politique annuel, Cercle de Kaolack, 1933.

que M. Mbodj (1978, p33) interprète le conflit d'intérêt entre Européens et Libano-Syriens : « C'est la légalisation, l'officialisation d'une xénophobie qui, sous prétexte de l'assainissement des mœurs commerciales, vise à limiter le dynamisme des Orientaux face à leurs homologues européens ». Cette xénophobie s'est traduite par des tracasseries de toutes sortes portant préjudice à leurs affaires (amendes, pénalités, suspensions d'activités, traduction devant la justice, destruction de leurs biens, etc.) et des expulsions pures et simples. En attestent les 41 expulsions de Libano-Syriens enregistrés au Sénégal, entre 1931 et 1936, dont 15 pour le seul Cercle de Kaolack.

L'autre facteur qui a influé de façon négative sur les affaires des Libano-Syriens de Kaolack est sans doute la fièvre jaune. Cette maladie a fait des victimes parmi les populations européennes et libano-syriennes ; rien qu'en 1933 trois Syriens sont tués par cette maladie à Kaffrine¹⁰¹. Face à ce fléau, certaines de ces populations délaissent la région pendant l'hivernage en se retirant dans les villes côtières comme le signale le Commandant de Cercle dans son rapport de 1934¹⁰². Mais, à force de faire ces déplacements saisonniers, quelques-uns ont préféré quitter définitivement le Cercle.

Les Libano-Syriens ont été également victimes des recrutements militaires et du marasme économique inhérents au second conflit mondial. A la veille de la guerre, le 12 avril 1939, le gouvernement français prend un décret soumettant certaines catégories d'étrangers –dont les Libano-Syriens– au service militaire. Selon les termes du décret, d'après S. Boumedouha (1987, p. 127), « les apatrides et d'autres jouissant de l'asile âgés de 20 à 48 ans seraient soumis au service militaire pour une durée égale à celle imposée aux ressortissants français », mais ces étrangers étaient autorisés à quitter le Sénégal s'ils le voulaient. Le décret du 13 avril 1940, pris après le déclenchement de la guerre, est cependant plus explicite, car il s'adresse exclusivement aux Libano-Syriens. Ceux-ci ont mal accueilli les différentes mesures qui visent à les enrôler dans les troupes françaises. Une réaction qui provoque l'ire de l'administration coloniale, des ressortissants français et des notables sénégalais qui les traitent d'opportunistes et d'ingrats. C'est ainsi que réapparaît la xénophobie née de la crise économique. La tension entre les différentes communautés ne s'atténue qu'avec l'armistice qui entraîne la caducité des décrets sur les recrutements.

¹⁰¹ ANS 2G33-62, op. cit.

¹⁰² ANS 11D1- 1090 : correspondance, courrier du commandant de Cercle, 1934-1940.

Le ralliement de l'AOF aux forces alliées, le 21 novembre 1942, complique de nouveau la situation des Libano-Syriens : un arrêté du Gouverneur général Boisson (19 février 1943) rend le service militaire obligatoire pour eux. Mais aux yeux des Libano-Syriens, la Syrie et le Liban sont deux pays souverains, reconnus aussi bien par le Général de Gaulle que par la Grande Bretagne, qui n'ont jamais déclaré la guerre à l'Axe ; donc ils ne sauraient être concernés par cette guerre.

En dehors des recrutements militaires, la guerre a également affecté les activités économiques de la communauté libano-syrienne, à cause de l'intervention de l'administration et des difficultés d'accès à l'arachide et aux marchandises.

En effet, l'administration met fin au commerce libre avec la création du Service du ravitaillement. L'activité des Libano-Syriens est ainsi réduite à la collecte de l'arachide, un produit difficile à acquérir. La stagnation des prix CAF et la baisse subséquente des prix aux producteurs découragent les paysans qui retournent aux cultures vivrières. D'où la baisse du tonnage d'arachide commercialisé. Et leur situation est d'autant plus critique que les grandes maisons de commerce leur refusent désormais les crédits de campagne car, selon S. Boumedouha (1987, p.133), elles exigent que « les autorités militaires leur assurent que les gérants des maisons de commerce temporairement libérés ne seraient pas rappelés d'ici trois mois », c'est à dire durant la traite des arachides. Dès lors, la publication de l'arrêté du 13 avril 1940 aggrave les dissensions entre les deux communautés car, poursuit S. Boumedouha (1987, p. 133), les Libano-Syriens « croyaient que c'était les firmes des commerçants de Bordeaux qui étaient derrière les mesures prises par l'administration. Ces compagnies voulaient se débarrasser de la concurrence libanaise ».

Les difficultés commerciales des Libano-Syriens sont également inhérentes à la rareté des produits importés, provoquée par le blocus naval britannique. Par conséquent, l'importation de marchandises était confiée à deux entreprises françaises, la SCOA et la CFAO, qui malheureusement pour les Libano-Syriens, ne favorisaient que leurs compatriotes commerçants dans la distribution. Plus grave encore, ils sont éliminés du commerce de détail, leur domaine de prédilection, car de grandes maisons françaises spécialisées dans le commerce de gros deviennent des détaillants.

La campagne anti-libano-syrienne reprend avec force. Cette communauté commerçante est constamment accusée de fraude, d'usure et d'inflation illicite. Elle est ainsi traquée par les services du commerce

(contrôle économique et conditionnement) et le commandant de cercle de Kaolack. Celui-ci, dans une lettre adressée au Général de Gaulle écrit :

Les Libano-Syriens par leurs mécanismes anti-sénégalais, ont littéralement expulsé les indigènes du commerce avec les Européens. Encore, dès que les Libano-Syriens acquièrent une fortune dans le territoire français, ils rentrent au Liban, alors que les indigènes bons ou mauvais, restent français, mais des spectateurs déçus et sans ressources (S. Boumedouha, 1987, p. 152).

Entre autres tracasseries dont ils sont victimes, figurent les restrictions faites sur les sommes d'argent à envoyer aux parents restés au pays¹⁰³. A côté des tracasseries administratives, la propagande anti-libano-syrienne entreprise par des Blancs, traitants en majorité, reprend de plus belle. Dirigée par un journaliste, Maurice Voisin, la campagne s'appuie sur deux organisations, les « Amis du Petit Jules » regroupant aussi bien des Français que des Sénégalais, et « Défense de l'Afrique Française » ainsi que sur un journal hebdomadaire, « Les Echos d'Afrique noire » qui a remplacé « Les Echos africains » en 1950. Leur objectif est de ternir l'image des Libano-Syriens devant l'administration coloniale et le peuple sénégalais et de susciter leur expulsion ainsi que l'arrêt de l'immigration.

Il y a eu une passe d'armes entre Voisin et Maître Achkar, un avocat d'origine libanaise, basée à Kaolack¹⁰⁴. S'adressant à celui-ci dans une lettre datant du 29 juin 1947, Voisin fait les reproches suivants aux Libano-Syriens¹⁰⁵ : les grandes maisons de commerce libano-syriennes barrent la route aux jeunes français qui veulent intégrer le secteur ; les loyers de leurs biens immobiliers sont exorbitants ; les Libano-syriens sont des traîtres, ils n'ont pas soutenu la France pendant la Seconde Guerre mondiale; ils pratiquent le marché noir, trafiquent et exploitent l'Afrique et l'Europe. Cette campagne de Voisin contre les Levantins se poursuit, en attestent divers articles publiés dans l'hebdomadaire « Les Echos d'Afrique » des mois de juin et juillet 1953. A ses yeux, les Libano-Syriens sont des dangers pour les Africains car ils les exploitent, ils exportent leurs capitaux au Liban et en Syrie alors que le Liban nationalise et chasse les entreprises françaises en les rachetant à vil prix et plus grave, ils profitent de l'AOF,

¹⁰³ Les montants sont limités à 10000 francs/mois en 1946 avant de passer à 15000 francs en à la fin de l'année 1947, des sommes dérisoires aux yeux des Libano-Syriens.

¹⁰⁴ La riposte d'Achkar est abordée plus loin, dans la dernière sous-partie.

¹⁰⁵ Lettre publiée par Achkar J., op. cit., pp. 102-104

l'exploite, laissant aux seuls français le soin de mettre en valeur l'AOF (J. Achkar, p.126).

La campagne de délation gagne le Saloum profond grâce au mouvement « Défense de l'Afrique Française » qui a installé une section à Kaolack en 1954 et au soutien de certains chefs de subdivision, à l'instar d'Orcel et de Vacquié. Celui-ci, comparant les Libano-Syriens à ses autres administrés, écrit :

(...) Toute autre est l'attitude des Libano-Syriens : éternels étrangers inassimilables à la France ni au Sénégal ; ils ne sont pas d'accord avec les opinions des Français, égoïstes, des Français que l'on peut qualifier de sincères et clairvoyants Sénégalais, et des Africains que dans la mesure où leur commerce y est intéressé. Ils sont l'un des plus puissants ferments de décomposition du pays¹⁰⁶.

Ainsi leurs transactions commerciales sont surveillées aussi bien par le service du conditionnement et la gendarmerie que par l'administration locale. Ceux-ci vérifient les prix pratiqués ainsi que l'état des instruments de mesure (bascules, balances, poids, etc.). Trois commerçants de l'escale de Mabo en ont fait les frais car ils sont pris en flagrant délit, le 20 janvier 1953, payant au producteur 17,5 francs le kilogramme d'arachide au producteur au lieu de 18,5 francs fixés par le chef de subdivision¹⁰⁷

Face aux difficultés relatées plus haut, les Libano-Syriens du Saloum vont lutter pour la survie. Cette lutte va revêtir diverses formes.

2.2. La lutte pour la survie

Pour contourner la mesure, certains d'entre eux envoient leurs collaborateurs à la Mecque en pèlerinage avec d'importantes sommes d'argent à remettre à leurs parents venus les rencontrer. Mais cette solution est vite abandonnée à cause des cas d'abus de confiance. Ils décident ainsi d'inciter leurs parents à venir les rejoindre.

Maitre Achkar réagit aux attaques de Voisin dans une lettre publiée dans un journal dakarois, « Le Réveil », dirigé par Guy Etcheverry. Selon Achkar, les Libano-Syriens sont d'une grande utilité aussi bien pour les Français que pour les autochtones parce qu'ils sont des intermédiaires entre la production et le commerce ; ils portent les produits manufacturés vers les points les plus reculés de la brousse, achètent et acheminent les denrées

¹⁰⁶ ANS-11D1-1107, Affaires politiques et administratives de Kaffrine, 1956-1960.

¹⁰⁷ ANS-11D1-1105, Affaires politiques et administratives, 1953.

agricoles vers les grandes villes. Ensuite leur réussite est due à leur sens des affaires et aux nombreux sacrifices. Enfin, il demande aux « petits blancs » (sic) de s'éloigner de Dakar, d'affronter les difficultés de la brousse afin de réussir comme les Libano-Syriens (J.Achkar, pp.104-110).

La réponse d'Achkar à Voisin était précédée d'un éditorial du directeur de publication du journal, Guy Etcheverry, défendant la cause de la communauté libano-syrienne. Il salue les rapports amicaux entre la France et le Liban, soutient que les Grands commerçants français sont aussi responsables que les Libano-Syriens dans la pratique du marché noir, regrette l'appel fait aux populations africaines d'attaquer les maisons de commerce des Libano-Syriens. Il alerte enfin les pouvoirs publics sur les dangers d'une telle campagne.¹⁰⁸

La communauté libano-syrienne reçoit le soutien d'un autre français, Roger Peyrot. Il fait toutefois un témoignage assez objectif dans une lettre adressée à Achkar, le 3 juillet 1947. Peyrot reconnaît que les bavures des représentants français au Liban sous mandat sont des cas isolés et que la campagne contre les Libano-Syriens n'est rien d'autre que l'expression de la jalousie des maisons de commerce françaises. Il soutient également que la fortune des Libano-Syriens est le fruit de près de trois décennies d'efforts et que cette campagne n'est pas une directive politique de la France. Toutefois, Il regrette la déclaration d'indépendance du Liban en pleine seconde guerre mondiale au moment où la France avait besoin de soutien.¹⁰⁹

La propagande contre les Libano-Syriens n'agrée pas du tout les hommes politiques sénégalais d'alors, notamment Léopold Sédar Senghor (BDS), Lamine Gueye (SFIO) et Doudou Gueye (RDA), qui ont compris que le seul dessein de ces Français était d'éliminer des concurrents très entreprenants. Ainsi, le RDA considère que les menaces de recours à l'action directe de Maurice Voisin sont intolérables et qu'elles relèvent de pratiques fascistes ; il crée un comité antiraciste de vigilance républicaine et soutient que le marché noir pratiqué par les commerçants libano-syriens est une contrainte imposée par le gros commerce français.¹¹⁰

La campagne anti-libano-syrienne n'emballa pas non plus les populations locales très proches de ces commerçants. Celles-ci voient en eux de sérieux collaborateurs dans la mesure où avec les prêts de campagne qu'elles obtiennent d'eux, elles parviennent à gérer correctement leur

¹⁰⁸ Id., p. 96.

¹⁰⁹ Id., p.71.

¹¹⁰ Id., pp. 128-130

quotidien. En plus les Libano-Syriens ont bien intégré la société, parlant très bien les langues locales. Et certains d'entre eux sont de confession musulmane. Par contre les Européens sont souvent mal vus à cause des abus exercés dans leurs pratiques administratives : perception de l'impôt, corvées, justice, etc. Par ailleurs, la campagne de Voisin ne pouvait pas prospérer auprès des Sénégalais, hommes politiques et simples citoyens confondus, parce que Voisin a eu à dénigrer la race noire dans un passé récent¹¹¹. Dès lors, il ne peut pas prétendre aujourd'hui donner aux Africains le bonheur et le bien-être.

Aux critiques les qualifiant de distants des communautés africaines et françaises et réticentes à prendre la nationalité africaine, les Libano-Syriens se justifient. Selon eux, les Etrangers étant considérés comme des citoyens à part entière et jouissant des mêmes droits que les nationaux, ils n'éprouvent pas alors la nécessité d'acquérir la nationalité des pays d'accueil (J. Achkar, p.145). Ensuite, ils se défendent d'être racistes mais se disent prudents à cause des déceptions vécues dans leurs relations avec certains Français (agents de l'administration et acteurs du commerce). Ils évitent de s'immiscer dans les activités politiques du Cercle.

Par ailleurs, la conjoncture économique a anéanti les effets de la campagne contre les Libano-Syriens. En d'autres termes, la libéralisation du commerce de l'arachide rétablie en 1950, après l'instauration du prix unique pendant les années de guerre, a entraîné la suppression des monopoles autrefois détenus par les maisons de commerce françaises. Ainsi se développe la concurrence dans les points de traite dont le nombre a augmenté. En plus, les compagnies commerciales françaises ont besoin de la collaboration des Libano-Syriens pour liquider leurs stocks de biens importés constitués pendant la guerre de Corée.

L'augmentation de la population libano-syrienne tant au plan territorial (de la colonie du Sénégal) qu'au niveau du Cercle de Kaolack illustre parfaitement l'échec de la campagne de Voisin et de ses compagnons. A titre d'exemple, la population libano-syrienne du Sénégal passe de 5963 individus en 1946 à 10000 en 1960 (S. Boumedouha, 1987, p. 168), soit une hausse de 40,37% en 14 ans et dans le cadre du Saloum, le taux d'accroissement est de 7,06% par an dépassant largement celui de la période antérieure (1929-1946)¹¹². En plus, la part de la population libano-syrienne

¹¹¹ Cf. « Echos d'Afrique Noire » du 1^{er} au 6 novembre 1953.

¹¹² ANS 11D1-1100, Rapports politiques annuels 1946-1957.

dans la population totale du Sénégal est passée 0,31% à 0,45% au cours de cette période¹¹³.

Les activités des Libano-Syriens dans le commerce arachidier s'estompent à partir de 1960 à cause de la mainmise du nouvel état indépendant sur l'organisation de la production et sur la commercialisation de l'arachide. Sous ce rapport, l'état sénégalais s'appuie sur deux organismes, l'OCAS (Office de Commercialisation Agricole du Sénégal) et le CRAD (Centre Régional d'Assistance pour le Développement). Le premier s'occupe de la commercialisation des arachides et des autres produits agricoles (depuis l'achat au paysan-producteur jusqu'à l'exportation) ainsi que de l'importation et de la distribution des produits de consommation courante. Il vise ainsi à améliorer les termes de l'échange et à corriger le déséquilibre vivrier. En d'autres termes, il se charge de soustraire le paysan à l'emprise du commerçant-usurier, c'est-à-dire du Libano-Syrien. Quant au CRAD, il a pour rôle de répartir les fonds pour l'achat de l'arachide aux coopératives, de distribuer les semences sélectionnées et le matériel agricole, et de s'occuper du remboursement des prêts consentis aux paysans (V. Faye, 2016, pp.198-200). Tout cela revient à dire que ces nouvelles structures ont remplacé le Libano-Syrien dans le monde rural.

A cette nouvelle situation, les Libano-Syriens réagissent par une double mobilité, spatiale et professionnelle, c'est à dire par un exode rural suivi d'une reconversion professionnelle. En attestent les nombreux départs de Libano-Syriens des escales de l'intérieur du Cercle vers le chef-lieu, Kaolack. La plupart de ces commerçants levantins ont cédé leurs magasins à leurs collaborateurs sénégalais. Ils intègrent désormais de nouveaux secteurs d'activités : les transports, le commerce de demi-gros des produits manufacturés, la boulangerie, la mécanique. Ils occupent l'espace situé entre le marché cental de Kaolack et les entrepôts des grandes maisons de commerce françaises (SOCOPAO, CFAO, Vézia) qui jouxtent le domaine portuaire (Dessertine, 1967, pp. 89-90). Par ailleurs, certains de leurs compatriotes ont préféré rentrer définitivement au pays ou rejoindre des parents en Europe ou aux Etats-Unis. A titre d'exemple, la Subdivision de Kaffrine, le deuxième bastion des Libano-Syriens dans

¹¹³ Pour les effectifs de la population du Sénégal, cf. Becker Ch. et al., « L'évolution démographique régionale du Sénégal et du Bassin arachidier (Sine-Saloum) au vingtième siècle, 1904-1976 », in D. D. Cordell and J. W. Gregory (eds.), *African Population and Capitalism, Historical perspectives*, Boulder/London, Westview Press, p. 80

le Cercle de Kaolack, a enregistré 40 départs en 1956, soit 8,2% des effectifs, mais la répartition entre les différentes destinations n'est pas indiquée.¹¹⁴

Vu la trajectoire suivie par les Libano-Syriens depuis leur arrivée dans le Cercle de Kaolack, dans le dénuement total, jusqu'au contrôle qu'ils exercent sur le commerce de traite, une réussite dans leur reconversion professionnelle ne surprendrait guère. C'est en ces termes que J. Achkar (p. 142) explique les raisons du succès de ses compatriotes dans leurs entreprises : « Les capacités d'évolution et d'adaptation du Libanais font de lui un participant habile qui trouve toujours le moyen de s'en tirer et de marcher avec son temps et les conditions nouvelles de la conjoncture économique et politique ».

Cependant, même s'ils ont perdu le contrôle du commerce arachidier, ils continuent d'en tirer des dividendes pour diverses raisons. D'abord, avec le secteur du transport qu'ils ont investi, ils assurent l'évacuation des graines vers les huileries (SODEC à Lyndiane et Petersen et Lesieur à Dakar) et les ports (Kaolack, Foundiougne et Dakar) et acheminent les produits manufacturés, les denrées alimentaires et les intrants agricoles vers les escales de l'intérieur. Ensuite avec le commerce de demi-gros qu'ils contrôlent, ils ravitaillent les commerçants de l'intérieur qui sont, dans la plupart des cas, leurs anciens employés¹¹⁵. Ils contrôlent également le secteur des loisirs comme le cinéma et la musique et se distinguent aussi dans les activités sportives¹¹⁶. En outre, l'ouverture du Collège moderne de Kaolack en 1957 permet à leurs enfants d'intégrer l'enseignement secondaire. Beaucoup de Libano-Syriens deviendront ainsi des cadres surtout dans des activités comme la médecine, le droit, l'économie. Par ailleurs certains vont s'associer pour investir dans l'industrie.

Conclusion

Le commerce est un des facteurs du développement de la production arachidière dans la colonie du Sénégal en général, et dans le cercle de Kaolack en particulier. Parmi les acteurs les plus influents de ce commerce, figurent les Libano-Syriens dont l'installation dans le cercle est favorisée par la France qui contrôle aussi bien le Sénégal que le Liban et le Syrie. De

¹¹⁴ ANS 11D1-1100, Rapports politiques annuels, 1946-1957.

¹¹⁵ Parmi les transporteurs libano-syriens les plus célèbres, figurent Audibert Farjallah, Camille Latouf, Atif Dagher, Antoine Khoury, Atif Dagher, Antoine Khoury, Michel Wardini, Jamal Wazni ; ils sont souvent détenteurs d'ateliers mécaniques et en même temps vendeurs de pièces détachées.

¹¹⁶ Jamal Wazni et Moussa Joukadar (cyclisme), Haidous et Dagher (judo), Jalma Santos, Gassam Ezzedine et Emade Dagher (football), etc.

simples colporteurs à leurs débuts, ils finissent par contrôler l'essentiel des échanges de marchandises et du commerce arachidier au détriment des commerçants français et africains. Cette fulgurante ascension s'explique par leur capacité d'adaptation au milieu naturel et aux réalités sociales et par leur sens des affaires. Cependant leur réussite s'est faite face à d'énormes difficultés avec l'hostilité d'une frange de la population française, administrateurs coloniaux, commerçants, intellectuels, entre autres. Finalement, face au contrôle de la production et du commerce de l'arachide par l'Etat sénégalais, les Libano-Syriens se replient en ville pour se reconvertir dans le commerce de gros, le transport et l'industrie. En définitive, l'arachide a permis aux Libano-Syriens d'opérer une mobilité à la fois géographique et professionnelle dont leurs pays respectifs ont tiré un grand profit. Mieux, les grands industriels sénégalais d'aujourd'hui, d'origine libanaise ou syrienne, doivent leurs fonds d'investissement de départ à leurs anciennes activités commerciales de brousse.

SOURCES

Bibliographie

- ACHKAR Joseph, (l'année d'édition ne figure pas sur l'ouvrage) ; *Les Libanais en Afrique occidentale et dans le monde*, Beyrouth, Bibliothèque des Idées, 226 p.
- AUREGAN Xavier, 2012, « Communauté » libanaise en Afrique de l'Ouest, 1^{ère} partie, in *Diploweb.com : la revue géopolitique*, 7 octobre, 8p. Consulté le 05.11.2022 à 21h49 GMT sur <https://www.diploweb.com/Communaute-libanaise-en-Afrique-de.html>.
- BOUMEDOUHA Said, 1987, *The Lebanese in Senegal : a history of the relationship between an Immigrant Community and the French and African Rulers*, Ph. D, University of Birmingham (CWAS), 319 p.
- BECKER Charles et al., « L'évolution démographique régionale du Sénégal et du Bassin arachidier (Sine-Saloum) au vingtième siècle, 1904-1976 », in D. D. Cordell and J. W. Gregory (eds.), *African Population and Capitalism, Historical perspectives*, Boulder/London, Westview Press, pp. 76-94.
- BRIGAUD Félix, 1966, *Histoire moderne et contemporaine du Sénégal*, Saint-Louis-IFAN, CRDS, Etudes Sénégalaises n°9, 150p.
- DESSERTINE André, 1967, *Un port secondaire de la côte occidentale d'Afrique, Kaolack. Etudes historique, juridique et économique des origines à 1958*, Chambre de commerce de Kaolack, 192 p.
- EL CHAB Marwa, 2016, « La migration régionale et entrepreneuriale des Libanais de Dakar, Abidjan et Ouagadougou », in *Revue Emulations*, décembre 2016, n°17, pp.77-92 [en ligne], www.revue.emulations.net. Consulté le 03.08.2022 à 8h GMT.
- FAYE Valy, 2016, *Economie arachidière et dynamiques du peuplement au Sénégal, Kaffrine et le Saloum oriental de 1891 à 1960*, Paris, Karthala, 317 p.

Fouquet Joseph, 1958, *La traite des arachides dans le pays de Kaolack et ses conséquences économiques, sociales et juridiques*, Saint-Louis-IFAN, Etudes Sénégalaises n°8, 261 p.

Mbodj Mohamed, 1978, *Un exemple d'économie coloniale, le Sine-Saloum, 1887-1940 : cultures arachidières et mutations sociales*, thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Paris VII, 741 p.

Périodiques

Journal Officiel de l'Afrique occidentale Française 1925, décret règlementant l'admission des étrangers en AOF, pp. 219-230.

Journal Officiel de l'Afrique occidentale Française 1927, arrêté du Gouverneur général fixant la caution de rapatriement des étrangers établis en AOF, p. 648.

Echo d'Afrique, hebdomadaire dakarois, 1^{er} au 6 novembre 1953

Archives nationales du Sénégal (ANS)

ANS 2G11-43, Rapport du Cercle de Kaolack, 1911

ANS 2G27-85, Rapport politique annuel, Cercle de Kaolack, 1927

ANS 2G33-62, Rapport politique annuel, Cercle de Kaolack, 1933

ANS 11D1-1090, Correspondances, Courriers du Commandant de Cercle de Kaolack, 1934-1940

ANS 11D1-1100, Rapports politiques annuels, Subdivision de Kaffrine, 1946-1957

ANS 11D1-1105, Affaires politiques et administratives, 1953

ANS 11D1-1107, Affaires politiques et administratives, 1956-1960